

УДК 332.144

JEL classification: C82, D24, E01

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

©*Мамаджонов Д. Г., Академия государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан*

DIRECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND INCREASE OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL SECTOR IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

©*Matamjonov D., Academy of Public Administration under the President
of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan*

Аннотация. Освещены вопросы стабильного развития промышленного сектора в национальной экономике Узбекистана, инновационная деятельность отрасли, а также эффективность управления. Анализ показал, что в результате бюджетно-налоговой, оценочной и денежно-кредитной политики государства, и вообще, мер по реформированию экономики, в структурных изменениях, осуществленных в промышленном комплексе, был достигнут ряд позитивных сдвигов. Выявлены основные факторы развития промышленности.

Abstract. The article highlights the issues of the place and stable development of the industrial sector in the national economy of Uzbekistan, the innovative activity of the industry, as well as the efficiency of management. The analysis showed that a number of positive changes were made in the structural changes in the industrial complex as a result of the fiscal, assessment and monetary policy of the state, and in general, measures to reform the economy, in structural changes implemented in the industrial complex. The main factors of industrial development are revealed.

Ключевые слова: промышленность, инновационное управление, эффективность, структурные изменения, технология, модернизация, диверсификация, инновационное развитие, бюджет, налог, деньги, кредит, цена, инвестиция, анализ.

Keywords: industrialization, innovative management, efficiency, structural changes, technology, modernization, diversification, innovative development, budget, tax, money, credit, price, investment, analysis.

Промышленность является одним из основных секторов экономики. Потому что промышленность значительно отличается от других отраслей и секторов с созданием добавочной стоимости, роли в удовлетворении потребностей общества и высокопроизводительным локомотивом. Развитие промышленного сектора приведет к устойчивому росту национальной экономики. Процессы диверсификации будут улучшены за счет переработки выращенных и извлеченных ресурсов в сфере промышленности, производства новой продукции из них и увеличения ассортимента и номенклатуры.

В Указе Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» в целях реализации приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер жизни предусматривается

вопрос повышения конкурентоспособности экономики путем модернизации и диверсификации ведущих отраслей народной экономики в приоритетных областях экономического развития и либерализации. Модернизация и диверсификация производства являются важной предпосылкой для обеспечения и укрепления экономической безопасности. Соответственно этому, национальный промышленный потенциал постепенно увеличивается благодаря последовательной реализации перспективных проектов.

Актуальность развития промышленности и обширный объем ее роли в экономическом развитии всегда находилась в центре внимания ученых-исследователей

Ряд авторов, в частности, А. Ортиков отдельно остановился на «Возможности развития промышленности в Узбекистане, географические и экономические факторы», М. П. Нарзикулов «Обращение основного внимания на структурные изменения в процессе разработки стратегии развития производства», Э. Х. Махмудов «Создание благоприятной макроэкономической среды, охватившей стратегические направления создания условий для развития отраслей промышленности, в первую очередь, такие средства как бюджет, налоги, денежный кредит, ценовая и валютная политика» [1–2].

По результатам анализов, в 2017 году доля промышленности в ВВП составила 33,5% (включая строительство) и то, что в обращении Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева к Олий Мажлису особо подчеркнуто: «В отчетном году достигнута пропорциональность в экономической и социальной сферах, обеспечены высокие темпы за счет диверсификации и модернизации», является ярким подтверждением этого. В стране за короткое время введен в строй 161 крупный промышленный объект. Это позволит в будущем году дополнительно производить продукции на 1,5 триллиона сумов. Например, на Ташкентской теплоэлектростанции задействована парогазовая установка. За счет этого дополнительно будет произведено 2,5 миллиарда киловатт электроэнергии. Также продолжается работа по строительству второй парогазовой установки на Навоийской теплоэлектростанции, гидрометаллургического завода на базе Авминза-Амантайских золотодобывающих рудников в Кызылкумах.

В одном из «локомотивов экономики Узбекистана» — на Мубарекском газоперерабатывающем заводе — в будущем году на полную мощность заработают блоки по очистке от серы дополнительно 6 миллиардов кубометров природного газа. Наряду с этим в акционерном обществе «Узагротехсаноатхолдинг» в новом году будет налажено производство более 5 тыс современных тракторов, свыше 1 тыс хлопкоуборочных машин и более 2 тыс прицепов [2].

Такие высокие показатели являются плодами реализации глубоко обдуманного и разработанного на основе скрупулезного анализа, неразрывно связанных друг с другом стратегических программ. Можно сказать, что программа развития промышленности в 2017–2021 гг., а также, последовательное выполнение отраслевых программ по модернизации, техническому и технологическому обновлению производства, открывают новые страницы в производстве конкурентоспособной продукции, имеющей добавленную стоимость в деятельности всех отраслей. В то же время является аргументом то, что почти 80% промышленной продукции приходится на их долю [3–4].

В результате принятия мер по диверсификации, модернизации, техническому и технологическому обновлению промышленной отрасли был обеспечен рост общего объема производства промышленной продукции и доли промышленности в ВВП с 27,8% в 1995 году до 33,5% в 2017 году (Рисунок).

Если представим вышеперечисленные данные в виде рисунка, то получим следующее.

На основе анализа доли промышленных отраслей, создавших валовую добавленную стоимость в промышленности, возникает необходимость еще более полного изучения уровня эффективности в отраслях.

Рисунок. Динамика изменения структуры ВВП, % (Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике).

Сравнительный анализ доли отраслей в структуре валовой добавленной стоимости, созданной валовой промышленной продукцией и промышленным производством нашей страны показывает, что структурные изменения, осуществленные в производстве промышленной продукции, привели к непосредственному сдвигу в структуре валовой добавленной стоимости в промышленности.

Если обратим внимание на структуру производства промышленной продукции, то можно увидеть высокий темп роста топливно-энергетического, металлургического, машиностроительного и металлообрабатывающего отраслей [4].

Системное расширение рыночных реформ, направленных на обеспечение высокой степени развития машиностроения, производства стройматериалов, а также крупных отраслей легкой промышленности: прядильной и текстильной промышленности, является важным приоритетным направлением структурных изменений в промышленном комплексе в будущем.

Темпы роста в промышленных отраслях зависят от масштаба внутреннего и внешнего спроса на создаваемую в данных отраслях продукцию. Резкое расширение и усовершенствование системы потребительского кредита при дальнейшем повышении реальных доходов и покупательной способности населения характеризуется увеличением доли внутреннего спроса, повышающего объем производства продукции в промышленном комплексе. Наличие благоприятной конъюнктуры на мировом рынке для продукции, создаваемой в промышленности, усиление международной экономической интеграции позитивно влияет на развитие промышленности и характеризуется усилением внешнего фактора.

В результате бюджетно-налоговой, оценочной и денежно-кредитной политики государства, и вообще, мер по реформированию экономики, в структурных изменениях, осуществленных в промышленном комплексе, был достигнут ряд позитивных сдвигов. Реформирование, реструктуризация промышленных предприятий на основе рыночных принципов занимает важное место в развитии промышленности.

Структурные изменения в промышленности требуют поэтапного осуществления следующих направлений:

–Разгосударствление собственности и расширение класса собственников через приватизацию;

–Отказ от ранее сформированных, специализированных на поставку сырья отраслей, создание на их месте мощностей, выпускающих готовую продукцию;

–Предоставление государством социально-экономических и правовых гарантий производящих промышленную продукцию субъектам для их свободной деятельности;

–Внедрение современного опыта, техники и технологии зарубежных фирм для вхождения узбекской промышленной продукции в мировые рынки, создание для этого благоприятной инвестиционной среды;

–Поэтапное развитие имеющегося опыта, потенциала квалифицированных кадров и всей интеллектуальной собственности;

–Предоставление льгот и преференций для расширения производственной деятельности, привлечение финансовых ресурсов на целевые направления.

Эффект программ, разработанных для увеличения доли малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике с целью развития перерабатывающих отраслей в промышленном комплексе Узбекистана, а также, увеличение на мировом рынке спроса на промышленную продукцию, в том числе на продовольственную, легкой и машиностроительной промышленности, в конечном счете привело к дополнительному росту промышленного производства.

Под основными факторами развития промышленности подразумеваются следующие:

–Развитие индустрии стройматериалов;

–Повышение действенности банковских кредитов в развитии промышленности;

–Увеличение доли совместных предприятий в развитии промышленности;

–Переработка местного сырья;

–Широкое пользование льготами и преференциями, предоставленными в рамках программы локализации, международной промышленной ярмарки и кооперационной биржи;

–Расширение масштаба экспорта произведенной продукции, содействие малым предприятиям при направлении их продукции на экспорт.

Предлагаем следующие направления, обеспечивающие развитие промышленности страны в будущем;

–Инвестиционное развитие, разработка научно обоснованных, направленных на удовлетворение широкого спектра потребностей проектов;

–Модернизация инновационного потенциала на предприятиях, создание новых, наукоемких и высокотехнологичных предприятий и производство продукции, конкурентоспособной с импортными аналогами;

–Ускорение политики по импорту современных технологий промышленных производителей развитых стран;

–Увеличение доли частного сектора и частного предпринимательства в промышленности и др.

Резюмируя, хотим сказать, что все осуществленные и осуществляемые в Республике реформы позитивно влияют на повышение макроэкономической стабильности страны и благополучие населения. Само время обуславливает их продолжение.

Источники:

(1). Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021гг» за № ПП-4947 от 07 февраля 2017 года. Lex.uz.

(2). Обращение в Олий Мажлис Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Народное слово 23 декабря 2017 года, № 258 (6952).

(3). Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за 2017 год. Ташкент. 2018. С. 17.

Sources:

(1). Appendix No. 1 to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021" for No. PP-4947 dated February 7, 2017. Lex.uz.

(2). Address to the Oliy Majlis of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyeva. The People's Word on December 23, 2017, No. 258 (6952).

(3). Social and economic situation of the Republic of Uzbekistan for 2017. Tashkent. 2018. P. 17.

Список литературы:

1. Ортиков А. Промышленная экономика. Ташкент: ТГЭУ, 2009. 236 с.

2. Стратегия дальнейшего повышения конкурентоспособности национальной экономики: материалы 1-го Форума экономистов / отв. ред. М. П. Нарзикулов. Ташкент. 2012. С. 8.

3. Каримов И. А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана. Ташкент: Узбекистан, 2009. Т. 48. С. 27.

4. Романов А. В., Ухаммадиев Н. Р. К вопросу о развитии высокоскоростного движения в Республике Узбекистан // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2018. Т. 15. №. 2. С. 215-222.

References:

1. Ortizov, A. (2009). Industrial economy. Tashkent, TGUE, 236.

2. Narzikulov, M. P. (ed.). (2012). Strategy for further improving the competitiveness of the national economy: materials of the 1st Forum of Economists. Tashkent, 8.

3. Karimov, I. A. (2009). The world financial and economic crisis, ways and measures to overcome it in the conditions of Uzbekistan. Tashkent, Uzbekistan, 48, 2-7.

4. Romanov, A. V., & Uhammadiev, N. R. (2018). On the development of high-speed traffic in the Republic of Uzbekistan. *Proceedings of the St. Petersburg University of Communications*, 15(2), 215-222.

*Работа поступила
в редакцию 15.07.2018 г.*

*Принята к публикации
18.07.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Мамаджонов Д. Г. Направления экономического развития и повышения эффективности управления промышленного сектора в Республике Узбекистан // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 232-236. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/mamajonov> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Мамаjonov, D. (2018). Directions of economic development and increase of efficiency of management of industrial sector in the Republic of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 232-236.